

Б.Ю. Заїка,

Аспірант спеціальності комп'ютерні науки, молодший науковий співробітник
лабораторії проблем прикладної інформатики

С.В. Єршов

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу методів і технологічних засобів побудови інтелектуальних
програмних систем

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ВПЛИВУ ДІЙ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Вступ. Соціально-економічні системи характеризуються складною взаємодією багатьох чинників [1], часовою залежністю процесів [2], неповнотою спостережень [3] та невизначеністю наслідків управлінських рішень [4]. У таких умовах традиційне прогнозування значень окремих показників є важливим, але недостатнім елементом аналітичної підтримки управління. Для особи, що приймає рішення, практичне значення має не лише оцінка майбутнього стану системи, а й розуміння того, як цей стан може змінитися під впливом певної управлінської дії або набору альтернативних дій [5].

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) у соціально-економічній сфері мають забезпечувати прогнозно-аналітичну основу для порівняння можливих сценаріїв розвитку системи. У цьому контексті актуальним є використання моделей машинного навчання та статистичного моделювання, здатних описувати залежність майбутніх результативних показників від поточного стану системи та керованих чинників [6, 7]. Метою цих тез є узагальнення основних властивостей моделей прогнозного оцінювання впливу дій, важливих для їх використання як аналітичного компонента систем підтримки прийняття рішень.

Моделювання впливу дії. У задачах підтримки прийняття рішень прогнозна модель має описувати не лише очікувану динаміку показників, а й залежність цієї динаміки від можливих управлінських дій [6]. У загальному вигляді стан соціально-економічної системи в момент часу t можна подати вектором показників x_t , а управлінську дію або набір керованих чинників - вектором u_t . Тоді задача моделювання впливу дії полягає в оцінюванні майбутнього стану системи за умови поточного стану та заданої дії:

$$p(x_{t+1}|x_t, u_t).$$

Таке формулювання відрізняється від класичного прогнозування часових рядів, де майбутнє значення показника часто оцінюється переважно на основі його попередніх значень або набору супутніх змінних. У контексті систем підтримки прийняття рішень дія має розглядатися не лише як додаткова ознака

моделі, а як керований чинник, зміна якого дозволяє аналізувати альтернативні сценарії розвитку системи [4-6].

У соціально-економічних задачах такими діями можуть бути зміна рівня фінансування, перерозподіл ресурсів, зміна регуляторних параметрів, запровадження управлінського заходу або вибір певної стратегії розвитку [8]. Тому модель впливу дії може розглядатися як аналітичний компонент системи підтримки прийняття рішень, що забезпечує основу для сценарного аналізу та попереднього оцінювання управлінських альтернатив.

Основні властивості моделей впливу дії. Для використання в системах підтримки прийняття рішень модель впливу дії має бути орієнтована не лише на зменшення похибки прогнозування, а й на підтримку сценарного аналізу, порівняння можливих дій та оцінювання ризиків.

Першою властивістю є умовність прогнозу відносно заданої дії. Модель має оцінювати майбутній стан системи не ізольовано, а за умови конкретного управлінського впливу [5]. У такій постановці одна й та сама початкова ситуація може приводити до різних прогнозних наслідків залежно від обраної дії. Саме це робить модель придатною для аналізу можливих змін розвитку системи під впливом керованих чинників.

Другою властивістю є можливість порівняння альтернативних дій. У практичних задачах управління зазвичай розглядається не одна дія, а кілька можливих сценаріїв [4, 6]. Тому модель має давати змогу порівнювати прогнозні наслідки альтернатив $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(k)}$ за однакового або близького початкового стану системи. Це дозволяє оцінювати, яка дія може привести до бажанішої динаміки результативних показників, а яка пов'язана з більшими ризиками або небажаними наслідками.

Третьою властивістю є стійкість прогнозування на декількох часових кроках. У соціально-економічних системах наслідки управлінських рішень часто проявляються не миттєво, а через певний проміжок часу [8]. Тому важливо оцінювати не лише одноетапний перехід $x_t \rightarrow x_{t+1}$, а й динаміку системи на горизонті $H > 1$. Якщо модель швидко накопичує похибку при рекурсивному застосуванні, її практична цінність для сценарного аналізу є обмеженою.

Четвертою властивістю є урахування невизначеності прогнозу. Для прийняття управлінських рішень точковий прогноз часто є недостатнім, оскільки він не показує можливий розкид наслідків [5]. Дві альтернативні дії можуть мати близьке очікуване значення результативного показника, але суттєво відрізнятися за рівнем ризику. Тому модель має надавати не лише прогноз середнього або найбільш імовірного стану, а й оцінку невизначеності, наприклад у вигляді ймовірнісного розподілу, довірчих або прогнозних інтервалів.

П'ятою властивістю є придатність результатів моделювання для використання в СППР. Результат роботи моделі має бути поданий у формі, зрозумілій для подальшого аналізу: прогнозна зміна показників, порівняння альтернативних сценаріїв, оцінка ризиків та виявлення можливих небажаних

наслідків [6]. При цьому не обов'язково вимагати повної інтерпретованості внутрішньої структури моделі. Важливішим є те, щоб її вихідні результати могли бути використані особою, що приймає рішення, для обґрунтованого вибору між альтернативами.

Висновок. Використання моделей впливу дій у системах підтримки прийняття рішень є доцільним у задачах, де необхідно не лише прогнозувати майбутній стан соціально-економічної системи, а й оцінювати можливі наслідки альтернативних управлінських рішень. На відміну від звичайних прогнозних моделей, такі моделі мають враховувати залежність майбутньої динаміки від заданої дії або набору керованих чинників.

Основними властивостями моделей впливу дій, важливими для СППР, є умовність прогнозу відносно управлінської дії, можливість порівняння альтернативних сценаріїв, стійкість прогнозування на декількох часових кроках, урахування невизначеності та придатність результатів моделювання для подальшого аналітичного використання. Подальший розвиток такого підходу може бути пов'язаний із формалізацією критеріїв оцінювання зазначених властивостей та перевіркою їхньої корисності на прикладних соціально-економічних даних.

Використані джерела

1. Kazakov R., Petrova P., Kazakova Y. Socio-Economic Systems as Complex Adaptive Systems. In: Understanding and Managing Socioeconomic Systems Behaviour. Springer, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-57057-5_1
2. Yang H., Chen Y., Chen K., Wang H. Temporal-spatial dependencies enhanced deep learning model for time series forecast. International Review of Financial Analysis. 2024. Vol. 94. DOI: 10.1016/j.irfa.2024.103261
3. Gorbachyk A., Kostenko Ya. Using Paradata for Imputation of Missing Values in Sociological Survey Data: Results of Statistical Modeling. Sociology: Theory, Methods, Marketing. 2024. No. 3. P. 62–82. DOI: 10.15407/sociology2024.03.062
4. Ahiadu A. A., Abidoeye R. B., Yiu T. W. Decision-Making Amid Economic Uncertainty: Exploring the Key Considerations of Commercial Property Investors. Buildings. 2024. Vol. 14, No. 10. Article 3315. DOI: 10.3390/buildings14103315
5. Gathani S., Liu Z., Haas P. J., Demiralp Ç. What-if Analysis for Business Professionals: Current Practices and Future Opportunities. In: Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2025. P. 1–17. DOI: 10.1145/3706598.3713672.
6. Wang Z., Ren F. Developing a decision support system for sustainable urban planning using machine learning-based scenario modeling. Scientific Reports. 2025. Vol. 15. Article 13210. DOI: 10.1038/s41598-025-90057-5
7. Rabbi M. F. A machine learning framework for forecasting multidimensional sustainability and informing integrated policy thresholds in the EU. Environment, Development and Sustainability. 2025. DOI: 10.1007/s10668-025-06762-8

8. Caravaggio N., Resce G., Vaquero-Piñeiro C. Predicting policy funding allocation with Machine Learning. Socio-Economic Planning Sciences. 2025. Vol. 98. Article 102175. DOI: 10.1016/j.seps.2025.102175

Ю.В. Коляда,

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту,
моделювання та статистики

І.Ф. Шатарська

Старший викладач кафедри штучного інтелекту, моделювання та статистики
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНТЕРВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НОРМАЛІЗОВАНОГО СТАТИСТИЧНОГО ЧИННИКА

Одним із підходів до комплексного оцінювання соціально-економічного розвитку [1] є використання відносних відхилень показників розвитку відносно

максимального й мінімального значення відповідних показників:

$$\frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k} \leq \bar{f}_{ij}^{(k)} \leq \frac{f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}, \quad (1)$$

а така подвійна нерівність дає можливість проводити інтервальне, а не точкове, оцінювання нормалізованого показника $\bar{f}_{ij}^{(k)}$.

Його оцінка знизу структурно відповідає формулі нормалізації Севіджа

$$\bar{f}_{ij}^{(k)} = \frac{\max_i f_{ij}^k - f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k},$$

де нехтуючи величиною $\min_i f_{ij}^k$ у знаменнику, дріб зменшується.

Аналогічно, нехтуючи величиною $\min_i f_{ij}^k$ в чисельнику виразу природної нормалізації

$$\bar{f}_{ij}^{(k)} = \frac{f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k}{\max_i f_{ij}^k - \min_i f_{ij}^k},$$

відповідний дріб, оцінка згори, збільшується

З огляду на особливості економічних даних це інтервальне оцінювання цілком прийнятне та слушне для сьогодення прикладної економіки.